

مشروع السلام والتمويل الخارجي للتنمية في دول الجوار (المواجهة) العربية

Peace Project and External Financing for Development in the Arab Neighboring Countries

Ahmed Gamal El-din Moussa

Professor of Economics and Public Finance

Mansoura University - Egypt

دكتور

أحمد جمال الدين موسى

أستاذ الاقتصاد والمالية العامة

منشور في مجلة البحوث القانونية والاقتصادية

(تصدرها كلية الحقوق جامعة المنصورة)

العدد 16 - أكتوبر 1994 - ص 63-100

ملخص:

بادرت مراكز الدراسات الاستراتيجية والاقتصادية الغربية منذ فترة طويلة إلى التخطيط لصورة الشرق الأوسط الجديد متجاهلة ما قد يتضمنه ذلك من مخاطر على مستقبل التكامل الاقتصادي العربي، لا سيما في ظل التفاوت الكبير في القدرات الاقتصادية بين إسرائيل والدول العربية المجاورة لها. الواقع أن معظم الدول العربية تعاني من أوجه خلل في أدائها الاقتصادي ومن ضعف في مواردها الذاتية، ولذا تعتمد بشكل أو آخر على تدفق المساعدات والاستثمارات الخارجية.

ويعالج المقال نقاط ثلاثة: الأوضاع الاقتصادية الإقليمية المقترحة في ظل مشروع السلام، الاحتياجات التمويلية لدول الجوار (المواجهة) العربية، مصادر التمويل المتاحة وبرامج المساعدات المقدمة لهذه الدول.

Abstract:

Western strategic and economic studies centers have long been planning for the new Middle East, ignoring the risks this may entail for the future of Arab economic integration, especially in light of the great disparity in economic capabilities between Israel and its neighboring Arab countries. The reality is that most Arab countries suffer from shortcomings in their economic performance and weakness in their own resources, and therefore depend in one way or another on the flow of foreign aid and investments.

The article addresses three points: the proposed regional economic conditions in light of the peace project, the financing needs of the neighboring (confrontational) Arab countries, the available sources of funding, and the aid programs provided to these countries.

مقدمة

خريطة الشرق الأوسط آخذة في التغير حاليا وفي المستقبل. ولن يقتصر هذا التغير على الجانب السياسي وحده تحت تأثير مشروع السلام العربي الإسرائيلي، وإنما سوف تمتد انعكاساته إلى الجانب الاقتصادي. لذلك من المهم أن نحاول الإحاطة بالأبعاد المختلفة لهذا التغير القادم، بخاصة في مجال التدفقات والمساعدات المالية الخارجية. وقد اقتصر نطاق هذه الدراسة على دول الجوار العربية، والتي كانت تعرف حتى وقت قريب بدول المواجهة، وهي المستهدفة مباشرة بمشروع السلام، كما أنها أيضا المرشحة للاستفادة من معظم الدعم المالي الخارجي في السنوات القليلة القادمة، وهي تشمل الأراضي الفلسطينية والأردن ولبنان وسوريا ومصر.

وقد بادرت مراكز الدراسات الاستراتيجية والاقتصادية الغربية منذ سنوات عدة إلى التخطيط لصورة الشرق الأوسط الجديد وتقديم مقترحاتها بشأن تعزيز التعاون الاقتصادي العربي الإسرائيلي. ومن ثم ظهر في الأفق مخطط "السوق الشرق أوسطية" رغم ما يتضمنه من مخاطر على مستقبل التكامل الاقتصادي العربي، لا سيما في ظل التفاوت الكبير في القدرات الاقتصادية بين إسرائيل والدول العربية المجاورة لها. الواقع أن هذه الدول تعاني الكثير من أوجه الخلل في أدائها الاقتصادي ومن ضعف مواردها الذاتية، ولذا فإنها تعتمد بشكل أو آخر على تدفق المساعدات والاستثمارات الخارجية التي يتوقع أن تتزايد في الفترة القادمة بمباركة الولايات المتحدة الأمريكية التي تستخدم الدعم الاقتصادي كحافز للتقدم على المسار السياسي.

وفي ضوء ما سبق، فإن موضوع هذه الورقة سيتم تناوله من خلال النقاط الثلاث الآتية:

أولا - الأوضاع الاقتصادية الإقليمية المقترحة في ظل مشروع السلام.

ثانيا - الاحتياجات التمويلية لدول الجوار (المواجهة) العربية.

ثالثا - مصادر التمويل المتاحة وبرامج المساعدات المقدمة لهذه الدول.

1 - الأوضاع الاقتصادية الإقليمية المقترحة للشرق الأوسط في ظل مشروع السلام:

نشطت مراكز الأبحاث الاستراتيجية والاقتصادية الغربية منذ سنوات عدة في وضع تصوراتها ومخططاتها الاستشرافية لمستقبل منطقة الشرق الأوسط في ظل انحسار الحروب وإحلال السلام بين العرب والإسرائيليين. وتأتى هذه التصورات والمخططات ضمن إطار أوسع يهتم برؤية العالم بعد انهيار الاتحاد السوفيتي ونظام القطبين وانفراد الولايات المتحدة الأمريكية بثقلها السياسي والعسكري والاقتصادي بدور الريادة في التأثير على الأوضاع السياسية والاقتصادية السائدة في مناطق ودول العالم المختلفة.

وبالنسبة للشرق الأوسط، بخاصة بعد انعقاد مؤتمر السلام في مدريد وتوقيع اتفاقية الحكم الذاتي بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، فإن الافتراض الأساسي للدراسات الاستشرافية هو قيام تعاون اقتصادي وتجاري بين العرب والإسرائيليين. ومن أبرز الدراسات في هذا الصدد دراسة تمت في جامعة هارفارد الأمريكية، وأخرى قدمها نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وسوف نعرض باختصار للمضمون الأساسي لكلتا الدراستين، ثم نعقب ذلك بإبراز أوجه النقد الجوهرية التي توجه إليهما.

1.1 - مشروع هارفارد:

يقوم هذا المشروع على ترويج فكرة إقامة منطقة حرة بين إسرائيل وفلسطين والأردن، ويقترح ابتداء إنشاء بنك إقليمي جديد تحت رعاية البنك الدولي يطلق عليه اسم "بنك الشرق الأوسط للتعاون والتنمية" يتولى تمويل مشاريع التنمية داخل الأراضي المحتلة خلال الفترة الانتقالية، ثم يوسع نشاطه ليشمل البلاد الثلاثة وغيرها من دول الشرق الأوسط في مرحلة لاحقة.

ويرتكز مشروع هارفارد على المفاهيم الآتية:

- يقوم اقتصاد البلاد الثلاثة على أساس نظام السوق، ويتحرك تدريجياً في اتجاه إقامة منطقة تجارية حرة للسلع والخدمات والتكنولوجيا تضم هذه البلاد.
- يتم تعزيز التعاون بين هذه البلاد عن طريق إقامة مشروعات إقليمية تعمل على إفادة ودمج الاقتصادات الثلاثة.

- تعطى الأولوية في المدى القصير لتشجيع قيام فرص عمل في الأراضي المحتلة، ولكن سوف تظل أعداد كبيرة من الفلسطينيين بحاجة للعمل في إسرائيل (100 ألف فلسطيني على الأقل) مما يقتضي إتاحة وتنظيم دخول الفلسطينيين للعمل في إسرائيل.
- يتم العمل على زيادة حصيله الضرائب في الأراضي المحتلة التي لا تتجاوز حالياً 18 % من الناتج المحلي. ويمكن على الأخص زيادة الضرائب الجمركية، بخاصة على التجارة بين الأراضي وإسرائيل. وسيكون من السهل تنسيق التعرفة الجمركية إذا شكلنا معا اتحاداً جمركياً.
- تلعب المعونة الخارجية دوراً كبيراً ومتنوعاً، وبخاصة في السنوات الأولى عندما يجري العمل على خلق بنية قطاع عام وإعادة تنشيط القطاع الخاص. وتشمل المعونات: معونة للمشروع ومعونة للبرنامج (وهي لا تمول مشروعات محددة ولكن تمول خطط معينة أو تدعم الميزانية العامة أو ميزان المدفوعات) ومشاريع إقليمية تشمل المنطقة بأسرها.

1.2 - دراسة البنك الدولي :

حرصت هذه الدراسة بداءة على التأكيد على أن دافع مؤسسات التمويل الدولية والدول الغربية من جراء تشجيع برنامج تنمية الشرق الأوسط هو الاستفادة من مشروع السلام في التغلب على أسباب عدم الاستقرار في المنطقة، وما ينطوي عليه ذلك من انعكاسات خطيرة على صعيد الأمن العالمي. وتلاحظ الدراسة أن معظم دول المنطقة تعاني من مظاهر الركود الاقتصادي منذ أوائل الثمانينات، إذ هبط معدل النمو وتفاقم العجز الخارجي وتزايد معدل السكان ومعدل البطالة، فضلا عن مشاكل ندرة المياه والبيروقراطية وسيطرة الحكومة على القطاع العام. ورغم ذلك، فإن بلاد المنطقة تتمتع بمزايا اقتصادية وعناصر هامة للتقدم الاقتصادي أبرزها الأهمية الاستراتيجية وتوافر الثروات الطبيعية والزراعية ووجود قوة عاملة كبيرة مدربة وقليلة التكاليف نسبياً، وأيضاً تواجد طبقة نشيطة ومتنامية من رجال الأعمال المحليين.

وتقوم الاستراتيجية التي يتبناها البنك الدولي لتنمية المنطقة على مرتكزات ثلاثة:

- تحقيق إصلاحات اقتصادية جريئة على الصعيد الداخلي قوامها تشجيع القطاع الخاص وتضييق دور القطاع العام، والأخذ بسياسة الخصخصة، وزيادة مستوى الادخار المحلي، وزيادة مستوى الاستثمار وفاعليته، وترشيد تخصيص الموارد والنفقات العامة وزيادة كفاءة استخدامها، والتركيز بشدة على التنمية البشرية.

- تحقيق تعاون إقليمي بين دول المنطقة يركز على الاقتصاد الحر، إذ يؤدي هذا التعاون إلى تخفيف التوترات في المنطقة وتشجيع احتمالات السلام وتوسيع الأسواق وتحقيق مكاسب من وفورات الحجم ومن اعتماد تقنيات حديثة. وتؤدي حرية تنقل اليد العاملة والاستثمارات إلى حسن تخصيص الموارد بين البلاد ذات اليد العاملة الوفيرة والبلاد ذات رؤوس الأموال الوفيرة. كذلك فإنه من شأن قيام بعض المشاريع المشتركة المتعلقة بالبنية الأساسية والبيئة أن تسهم في الازدهار الاقتصادي وفي تحقيق سلم دائم. وتشير دراسة البنك الدولي إلى أن حجم التبادل التجاري بين دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لا يتجاوز حالياً 6 % من مجموع صادرات المنطقة، على حين أن التجارة البينية بين دول الاتحاد الأوروبي تشكل 60 % من مجموع صادراتها.

- توفير دعم دولي للتخفيف من عبء التكاليف الانتقالية وتكملة الموارد المحلية، مع ملاحظة أن الفجوة الحالية بين مستوى الاستثمار الراهن ومستوى الاستثمار المرغوب تقدر ما بين 6 % و 15 % من إجمالي الناتج المحلي. وتقوم استراتيجية المساعدات الخارجية لدول المنطقة في ظل السلام على فكرة تقاسم الأعباء، إذ إن لجميع الأطراف المعنية، سواء كانت في منطقة الشرق الأوسط أو في العالم، مصلحة في استقرار هذا الجزء من العالم. ولذلك يجب أن تشترك جميعها في تحمل نفقات ضمان هذا الاستقرار. ومن ثم يرى البنك الدولي ضرورة ربط الدعم الدولي بتحقيق السلام الإقليمي وتخفيف التوترات المحلية، وربطه كذلك بالنجاح في تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي. ويوجه الدعم الخارجي أساساً إلى مشاريع بنية أساسية مشتركة تخدم كافة دول المنطقة، ثم إلى مشروعات معينة تساعد على تخفيف أزمة البطالة.

وفي إطار الاستراتيجية السابقة أخذ البنك الدولي يفكر في التخطيط لتمويل عدد من مشروعات البنية الأساسية المشتركة التي يعتبرها كفيلة بتطوير شرق أوسط جديد. ومن هذه المشروعات:

- إنشاء طريق ساحلي سريع لشرق البحر الأبيض المتوسط من الحدود التركية السورية إلى مصر عبر لبنان وإسرائيل وقطاع غزة.
- إقامة طرق وجسور تربط شرق الأردن بغربه.

- إنشاء طريق يصل مصر بمدينة ايلات ثم يمتد إلى منطقة "حقل" في المملكة العربية السعودية.

- إقامة طرق أخرى في المنطقة منها طريق بيروت - دمشق - العراق - الخليج، وطريق يربط دول المغرب العربي ببعضها وآخر في الجزيرة العربية.

- ربط الشبكات الكهربائية الوطنية لكل من تركيا وسوريا وإسرائيل والأردن والأراضي المحتلة ولبنان ومصر، ثم فيما بعد العراق ودول الخليج للاستفادة من الاختلافات في ظروف الطلب المحلي على الطاقة.

نتبين مما سلف أن الدراسات الدولية والغربية تقوم أساسًا على فرضية مقتضاها أنه لا سبيل للنمو والتنمية في الشرق الأوسط ما لم يحدث تحول في اقتصادات دول المنطقة بالتعاون مع إسرائيل. الواقع أن معظم هذه الدراسات تقترح كخطوة أولى لتنمية المنطقة دمج الاقتصادات المتجاورة خاصة في إسرائيل والأردن والأراضي الفلسطينية لإيجاد بنية اقتصادية شبه متكاملة. ولكن باعتبار أن الأسواق الداخلية للاقتصادات الثلاثة أصغر من أن تسمح بنجاح استراتيجية نمو تعتمد على الداخل، فإنه لا مفر من تعويض ذلك عن طريق اعتماد سياسة التجارة الحرة وتشجيع التعاون الإقليمي وصولاً إلى منطقة حرة للتجارة في السلع والخدمات والتكنولوجيا تشمل الشرق الأوسط بأسره.

وفي ضوء ذلك يمكننا تحديد الخطوات التدريجية التي يوصى بها أنصار فكرة "السوق الشرق الأوسطية" على النحو الآتي:

- مرحلة التبادل السلعي.

- التعاون الاقتصادي عن طريق الدخول في مشاريع مشتركة خاصة في مجال البنية الأساسية.

- إقامة السوق المشتركة التي تشمل حرية التجارة وانتقال رؤوس الأموال والعمالة واتخاذ سياسات نقدية ومالية متناسقة.

1. 3 - المخاطر المرتبطة بفكرة السوق الشرق أوسطية:

وجه العديد من الاقتصاديين والمفكرين العرب النقد لفكرة السوق الشرق الأوسطية التي تشجعها المراكز البحثية في الدول الغربية والمنظمات التمويلية الدولية. ويمكن تلخيص أبرز أوجه الانتقادات في نقطتين رئيسيتين:

النقطة الأولى هي أن فكرة السوق الشرق أوسطية ليست سوى اختراع إسرائيلي يستهدف إنعاش الاقتصاد الإسرائيلي أولاً وتمكينه بعد ذلك من ممارسة دور السيطرة والهيمنة على المنطقة كلها. ويظهر ذلك كتاب أصدره شمعون بيريز في نهاية عام 1993 بعنوان "الشرق الأوسط الجديد" وتصريح له قبل ذلك في صحيفة جيروزاليم بوست في سبتمبر 1991 يؤكد فيه أن بلاده تواجه خياراً حاداً، فإما أن تكون إسرائيل الكبرى اعتماداً على عدد الفلسطينيين الذين تحكمهم (وهو موقف الليكود)، وإما أن تكون إسرائيل الكبرى اعتماداً على حجم واتساع السوق التي تحت تصرفها (وهو رأى حزب العمل). وهو يرى أن أهم عناصر تلك السوق هي: النفط العربي، اليد العاملة المصرية، المياه التركية، والتكنولوجيا الإسرائيلية.

الواقع أن الحكومة الإسرائيلية ترى أن عملية السلام تؤدي إلى النمو الاقتصادي في البلاد عن طريق زيادة الاستثمار في البنية الأساسية، وتوسيع التصدير للأسواق الجديدة، وجذب مستثمرين أجانب وشركات متعددة الجنسية أحجمت حتى الآن عن العمل في إسرائيل. ويؤكد ذلك الدعوة التي وجهها السفير الأمريكي في إسرائيل (وهو من أشد مناصريها) - قبيل قمة عمان الاقتصادية - للشركات الأمريكية لزيادة تعاملها التجاري في السوق الإسرائيلية لتستفيد من التطور الاقتصادي الذي سيصيب المنطقة في مرحلة السلام. وهكذا يقود "مشروع السلام الاقتصادي" إلى تيسير مهمة الحكومة الإسرائيلية في إنجاز أهداف سياستها الاقتصادية في المدين القصير والمتوسط وهي نمو اقتصادي سريع وتوجه متنام نحو التصدير وتخفيض نسبة البطالة وزيادة الاستثمار وتشجيع زيادة هجرة اليهود إلى إسرائيل.

وترتبط خطط إسرائيل الاقتصادية في المنطقة بنظرتها للدول العربية على أنها سوق مستهلكة أكثر منها منتجة يمكنها استيعاب العديد من السلع الإسرائيلية التي تجد صعوبة في المنافسة الدولية، وأن هناك مجالات واسعة لاستقدام رؤوس الأموال العربية لإسرائيل واستغلال مواردها الطبيعية وخاماتها النفطية. هذه السوق في نظر إسرائيل مثلت متكامل الأبعاد أضلاعه

هي: أولاً الموارد المالية والبشرية العربية، وثانياً السوق العربية، وثالثاً الخبرة التقنية والمالية الإسرائيلية التي تشكل مركز الريادة الفكرية. ومن ثم إذا ما قامت السوق الشرق أوسطية وفقاً للتصور المطروح لها في الدراسات الإسرائيلية والعربية، فإن إسرائيل ستكون أكبر منتفع من ورائها.

ويؤكد البرنامج الذي قدمته إسرائيل لقمة عمان الاقتصادية هذا التصور للمستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط، إذ إنه يركز على نوع من تقسيم العمل بين دول المنطقة، فتخص نفسها بدور الريادة الفكرية والتكنولوجية، بينما تجعل التمويل من نصيب دول الخليج، والعمالة من نصيب مصر وفلسطين. وهي توزع القطاعات الإنتاجية على دول المنطقة بما يخدم هذا التصور، فترى وجوب تركيز مصر على صناعة المنسوجات، والأردن على الصناعات الخفيفة، ودول الخليج على الصناعات البتروكيميائية.

وتشير الدلائل إلى أن نظرة إسرائيل للسوق الشرق أوسطية تختلف جذرياً عن نظرة الدول الأوروبية للسوق الأوروبية المشتركة في بداية نشأتها. الواقع أن النظرة الأوروبية كانت نظرة تكاملية، تقوم على حرية انتقال رؤوس الأموال والعمالة معاً بدون قيود، والتوجه أساساً إلى التجارة البينية داخل إطار السوق. أما النظرة الإسرائيلية فهي نظرة انتقائية، تضع - بالنظر لطبيعة إسرائيل كدولة يهودية - قيوداً على حرية انتقال العمالة العربية، وبخاصة الفلسطينية للعمل والإقامة داخل إسرائيل، وتتحفظ على تملك العرب للأصول العقارية والإنتاجية داخلها، كما أنها - بالنظر لتوجه إسرائيل جوهرياً نحو الغرب - ستجعل التجارة البينية والعلاقات الاقتصادية داخل السوق في مرتبة أدنى من التجارة والعلاقات الاقتصادية مع الدول الغربية.

وهكذا، فإن قيام السوق الشرق أوسطية سيخدم مصالح إسرائيل الاقتصادية، ويجعلها عضواً فاعلاً في نشاط ومستقبل المنطقة الاقتصادي، إلا أنه لن يضمن في المقابل تحقيق الرخاء والتنمية لبقية شعوب المنطقة، فيظل أغلب سكانها العرب يقاسون من التردّي في ظروف يغلب عليها الفقر والتخلف.

النقطة الثانية هي أن فكرة السوق الشرق أوسطية تقوم في نظر مؤيديها كبديل للنظام العربي، يسعى إلى تفتيت ذلك النظام وتدوينه، ويشكل إطاراً لترتيب أوضاع غير متكافئة في

المنطقة تضر بالمصلحة العربية. هذه الفكرة تتطوي في واقع الأمر على تقسيم للعالم العربي عن طريق استبعاد بعض الدول العربية (السودان واليمن والصومال وجيبوتي وموريتانيا) وإدخال دول غير عربية (إسرائيل وإيران وتركيا وقبرص ومالطا)، وتجعل من الفلسطينيين همزة وصل بين إسرائيل والعرب، كما أنها تضع نهاية للمقاطعة العربية لإسرائيل بدرجاتها الثلاث.

ويرى بعض المحللين الاقتصاديين الأوروبيين أن مخطط السوق الشرق أوسطية يعد جزءاً من خطة الولايات المتحدة الأمريكية لإعادة رسم الشرق الأوسط. الواقع أن التفكير الاستراتيجي الأمريكي منذ نهاية الحرب الباردة يتجه نحو اعتبار هذه المنطقة -إلى جانب أوروبا وجمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق- أحد حقلين متميزين للنشاط الخارجي الأمريكي، سواء على المستوى السياسي أو العسكري أو الاقتصادي. وبالنسبة للولايات المتحدة يؤدي إنشاء السوق شرق الأوسطية إلى نتيجتين بارزتين: الأولى هي التصدع العميق والتفكك المستمر لما كان يعرف بالمعسكر العربي، وإنزال الدول التي كانت تشكله في الماضي إلى مرتبة شركاء مرغمين لها - سواء جاء ذلك بحماس من جانب بعضها أو بتحفظ من جانب البعض الآخر- لا يشكلون في جميع الأحوال أدنى خطر محتمل على المصالح الاستراتيجية الأمريكية. والنتيجة الثانية تتمثل في إعادة توجيه الاقتصاد الأردني واقتصاد المناطق الفلسطينية بطريقة دائمة وعميقة نحو الغرب بما فيه إسرائيل، ومن ثم إحكام العزل السياسي والخنق الاقتصادي للعراق الذي كان لسنوات طويلة الشريك الاقتصادي الرئيسي للأردن. ويؤكد وجود مثل هذه النظرة تحفظ الأمريكيين على المشروعات المشتركة التي تتم في المنطقة بدون مشاركة إسرائيلية، فالدولة العبرية يجب أن تكون قاسماً مشتركاً في جميع المشروعات الإقليمية الكبرى. وهكذا ولأسباب عديدة ذاتية وغير ذاتية ترعى الولايات المتحدة مشروع السوق الشرق أوسطية الذي يخدم في المقام الأول المصالح الإسرائيلية على حين أن مشروعات التكامل العربي تفتقد من يراها.

وتكمن خطورة فكرة السوق الشرق أوسطية كذلك في أنها تطمس هوية المنطقة بحيث تنزع عنها خصوصيتها العربية والإسلامية، ومن ثم تصبح محيطاً جغرافياً لا علاقة له بالإنسان أو التاريخ. الواقع أن فكرة السوق الشرق أوسطية تقفز فوق الأولويات العربية، وبخاصة فكرة التعاون العربي والتكامل العربي والسوق الاقتصادية العربية. لذلك لا يمكن مواجهة هذه الفكرة إلا من خلال

تعزيز التضامن العربي، وتفعيل آليات العمل العربي المشترك، وإيجاد تكتل اقتصادي عربي بعيد عن الشعارات ومرتكز على أكبر قدر من التنسيق والتكامل الواقعي.

تجدر الإشارة إلى أن بعض المفكرين والاقتصاديين العرب يرون رغم تحفظهم على فكرة السوق الشرق أوسطية أنه يتعين على القوى العربية ألا تأخذ موقفًا سلبيًا من هذه الفكرة، تاركة لإسرائيل والمراكز الغربية المؤيدة لها مهمة تحديد إطار ومضمون هذه السوق، وإنما يجب أن يكون لها دور متساعد في صياغة أفكار السوق المطروحة على نحو يحقق مصلحة العرب في عالم الغد. ويرى البعض الآخر من هؤلاء المثقفين أن طرح فكرة السوق الشرق أوسطية من قبل إسرائيل يشكل تحديًا للدول العربية جميعًا وللإنسان العربي في مختلف أرجاء الأرض العربية، إذ إن إسرائيل عن طريق الاقتصاد يمكن أن تصل إلى المناطق البعيدة في العالم العربي وبما يتجاوز الحد الذي تصل إليه صواريخها ومدافعها. ولذا فإنه يتوقع أن يدفع هذا التحدي الإسرائيلي الجديد القوى العربية إلى اتخاذ الإجراءات التنسيقية الضرورية لدرء أخطار سوق وارد أن تكون لإسرائيل الكلمة العليا فيها. أي تصور للعالم العربي مع هذه السوق لابد وأن يستند إلى ضمان وحدة المنطقة العربية والحفاظ على هويتها، واستردادها أولاً لكافة حقوقها وأراضيها المغتصبة من قبل إسرائيل.

ولا جدال في أن وضع رؤية عربية للتعامل مع فكرة السوق الشرق أوسطية لابد وأن يأخذ في الاعتبار المقومات الإيجابية ومكامن القوة والضعف في الاقتصادات العربية والاقتصاد الإسرائيلي على السواء.

2 - الاحتياجات التمويلية لبلاد الجوار (المواجهة) العربية:

سنتناول بالعرض الاحتياجات التمويلية لكل من الأراضي الفلسطينية والأردن ولبنان وسوريا ومصر وهي الدول المرشحة للحصول على تمويل خارجي في إطار مشروع السلام الشرق أوسطي. غير أننا سنعمد قبل عرض الاحتياجات الخاصة بكل دولة على انفراد إلى تقديم صورة إجمالية للمؤشرات الاقتصادية لهذه الدول من واقع البيانات الإحصائية الدولية ما يسهل التعرف على ملامحها الاقتصادية والمقارنة بين بعضها البعض من جهة، وبينها والاقتصاد الإسرائيلي المنافس من جهة أخرى.

2.1 - المؤشرات الاقتصادية المقارنة:

يظهر الجدول رقم 1 أن الناتج المحلي الإجمالي في إسرائيل في عام 1992 يتجاوز بكثير إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية المحيطة بها. هو يصل إلى أكثر من ضعف الناتج المحلي في مصر، وإلى أربع مرات الناتج المحلي في سوريا، وإلى سبعة عشر مثلاً الناتج المحلي في الأردن، وإلى أكثر من عشرين مثلاً الناتج المحلي في الضفة الغربية وقطاع غزة. كذلك فإن متوسط دخل الفرد في إسرائيل يتفوق بشكل واضح على متوسط دخل الفرد في هذه الدول، إذ يبلغ أكثر من عشرين مثلاً دخل الفرد المتوسط في مصر، وأكثر من أحد عشر مثلاً دخل الفرد في الأردن وسوريا، وسبعة أمثال دخل الفرد في قطاع غزة، وخمسة أمثال دخل الفرد في الضفة الغربية. ومع ذلك فإن عدد السكان في إسرائيل لا يتجاوز 6.6 % من عدد سكان الدول العربية المحيطة بها. وتظهر معطيات الفترة 1980 - 1992 أن معدل نمو دخل الفرد المتوسط كان إيجابياً في كل من إسرائيل ومصر، بينما كان سلبياً في الأردن وسوريا.

جدول رقم 1
المؤشرات الاقتصادية العامة

الدولة	النتائج المحلي الإجمالي (1992) مليون دولار أمريكي	متوسط دخل الفرد (1992) دولار أمريكي	عدد السكان (1992) مليون نسمة	متوسط نمو دخل الفرد في الفترة 1992-1980
الأردن	4091	1120	3.9	5.4-
إسرائيل	69762	13220	5.1	1.9
سوريا	17236	1160	13	1.4-
الضفة الغربية	2000	2500	0.920	00
غزة	1000	1800	0.780	00
لبنان	00	00	3.8	00
مصر	33553	640	54.7	1.8

المصدر: تقرير البنك الدولي عن التنمية في العالم لعام 1994 وتقديرات أخرى للبنك الدولي.

وفيما يتعلق بالمديونية الخارجية، فإنها تشكل عبئًا كبيرًا بالنسبة لاقتصاديات الدول العربية المعنية، بخاصة الأردن وسوريا ومصر. في عام 1992 بلغ إجمالي الدين الخارجي في مصر 40018 مليون دولار، وفي سوريا 16481 مليون دولار، وفي الأردن 7929 مليون دولار. وتشكل صافي القيمة الحالية لإجمالي الدين الخارجي نسبة 147.8 % من إجمالي الصادرات المصرية، ونسبة 255.3 % من إجمالي الصادرات السورية، ونسبة 203.1 % من إجمالي الصادرات الأردنية.

وتوضح بيانات الجدول رقم 2 حجم وهيكل الصادرات وحجم الواردات في دول الجوار وإسرائيل. ومن الواضح أن الصادرات الإسرائيلية وكذا الواردات تزيد بكثير على إجمالي الصادرات والواردات لدول الجوار العربية مجتمعة. وربما الأكثر دلالة على تفوق التجارة الخارجية الإسرائيلية هو أن 89 % من الصادرات الإسرائيلية هي سلع مصنعة، على حين أن هذه النسبة أقل من 50 % في الدول العربية المشار إليها. وفي هذا الصدد تشير البيانات إلى أن حجم الصادرات الإسرائيلية من السلع الإلكترونية قد بلغ في عام 1992 نحو 3.2 مليار دولار أمريكي.

جدول رقم 2
التجارة الخارجية (1992)

هيكل الصادرات					إجمالي	إجمالي	الدولة
					الصادرات	الواردات	
مصنوعات المنسوجات	الأثاث	سلع أولية	الوقود	المعادن			
والملابس *	أخرى	ومعدات النقل	أخرى				
18	34	1	14	51	8293	3050	مصر
25	37	1	17	45	3365	3262	سوريا
4	48	2	16	34	3251	933	الأردن
7	62	28	9	2	18663	13082	إسرائيل

المصدر : تقرير البنك الدولي عن التنمية في العالم لعام 1994.

* المنسوجات والملابس تشكل مجموعة فرعية للسلع المصنعة الأخرى، وبالتالي فإن النسبة المئوية هنا تشير إلى إجمالي المصنوعات الأخرى وليس إلى إجمالي الصادرات .

2.2 - الاحتياجات التمويلية للدول العربية المعنية:

سنتناول على التوالي الاحتياجات التمويلية للأراضي الفلسطينية والأردن ولبنان وسوريا ومصر.

2.2.1 - الاحتياجات التمويلية للأراضي الفلسطينية:

أعد البنك الدولي خطة للتنمية في الضفة الغربية وغزة تبلغ قيمتها 4.3 مليار دولار تنفذ على امتداد فترة 8 - 10 سنوات، وتنقسم هذه الخطة إلى مرحلتين:

- المرحلة الأولى وتشمل المشروعات ذات الأولوية وتنفذ خلال ثلاث سنوات ونفقاتها حوالي 1.3 مليار دولار.

- المرحلة الثانية وتهدف إلى رفع مستوى البنية الأساسية إلى ما فوق المستوى المتاح في معظم الدول النامية، وستكلف نحو 3 مليار دولار ومدتها نحو خمس سنوات.

وترى منظمة التحرير الفلسطينية إن احتياجات الضفة والقطاع التمويلية لا تقل عن 13 مليار دولار لتنشيط الاقتصاد، وإعادة بناء البنية الأساسية والمساكن بعد 27 عاماً من الاحتلال، ومرور أكثر من خمس سنوات على الانتفاضة. الواقع أن الضفة والقطاع يعانيان من تدهور بالغ في حالة المرافق وخدمات الكهرباء والماء والاتصالات والصرف الصحي التي بقيت بدون تطوير منذ عقود عدة. ويحتاج الاقتصاد الفلسطيني إلى دفعة قوية لينهض مستقلاً ويتخلص من الخيوط العديدة التي أصبحت تربطه برباط التبعية مع الاقتصاد الإسرائيلي. وتظهر البطالة كأكثر المشكلات الاقتصادية إلحاحاً في الوقت الحالي، ما يتطلب خطة طموحة لتشغيل الشباب الفلسطيني في مشروعات إنتاجية محلية، بدلاً من اعتماد أعداد متزايدة منه على العمل لدى الإسرائيليين.

ويقدر البنك الدولي عدد السكان الواقعيين تحت خط الفقر بنحو 30 % من سكان غزة و15 % من سكان الضفة الغربية، كما يقدر البعض معدل البطالة بنحو 42 % من السكان القادرين على العمل. ومن هنا تظهر أهمية التركيز على إنشاء المزيد من فرص العمل. وقد قام المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار بمساعدة البنك الدولي بتحديد نحو 2500

مشروعًا يمكن إقامتها في مختلف قطاعات الاقتصاد. ومن بين هذا العدد تسعى السلطات الفلسطينية لإقامة نحو 700 مشروع خلال فترة برنامج المساعدة العاجل الذي ينفذ خلال السنوات الثلاث الأولى، وسوف تعطى الأولوية لمشاريع البنية الأساسية والإسكان.

غير أن المماثلة الإسرائيلية في تنفيذ خطوات الحكم الذاتي تجعل مهمة السلطات الفلسطينية في وضع هذه المشروعات موضع التنفيذ الفعلي أكثر صعوبة من المتوقع، فالكثير من الآمال والطموحات الاقتصادية التي برزت لدى المسؤولين السياسيين والاقتصاديين في سلطة الحكم الذاتي الفلسطينية في أعقاب اتفاق أوسلو قد خبت في الشهور الماضية بسبب التعنت الإسرائيلي وسلبية المجتمع الدولي والانقسام السياسي الداخلي بين المؤيدين لحماس من جهة والمؤيدين لمنظمة التحرير من جهة أخرى. وسوف يكون من المحتم على السلطة الفلسطينية أن تعيد النظر في خطط التعمير والتنمية في ضوء التجربة الواقعية للممارسة اليومية للسلطة في غزة أولاً ثم في أجزاء من الضفة الغربية مؤخرًا.

وقد عرض المسؤولون الفلسطينيون على مؤتمر إعادة الاعمار والتنمية في فلسطين الذي عقد في شهر نوفمبر 1995 بجامعة الدول العربية بالقاهرة خطة للإعمار تصل نفقتها الإجمالية إلى 11.6 مليار دولار، منها 32.1 % للمرحلة الأولى التي تنتهي بنهاية 1995 و 67.9 % للسنوات الخمس التالية. ويخصص من إجمالي هذه الخطة 40 % لاستثمارات القطاع العام و 60% لاستثمارات القطاع الخاص. ويتوقع الفلسطينيون أن يتم تغطية 26 % من استثمارات هذه الخطة عن طريق المدخرات المحلية و 71 % عن طريق التمويل الخارجي.

2.2.2 - الاحتياجات التمويلية للأردن:

نظر الأردن بحذر للنتائج الاقتصادية المحتملة التي ينتظر أن تترتب على مشروع السلام الفلسطيني الإسرائيلي. ومن أبرز الأسباب الكامنة وراء المخاوف الأردنية ما يلي:

- الخوف من منافسة الاقتصاد الإسرائيلي الأكثر قوة للصادرات الأردنية في السوق العربية، وكذلك الخوف من إغراق الأسواق الأردنية ذاتها بالبضائع الإسرائيلية المنافسة.

- خشية هجرة أعداد كبيرة من الضفة الشرقية إلى الضفة الغربية بعد استقلال فلسطين، ما يقلل أعداد الأمة الأردنية ويفقدها أنشط عناصرها الاقتصادية، وفي الوقت ذاته خشية اتجاه أعداد كبيرة من فقراء الفلسطينيين الذين يعيشون في غزة للانتقال إلى أريحا والضفة الغربية، ومنها عبر النهر إلى الأردن ليعيشوا كلاجئين اقتصاديين.

- خشية أن تؤدي مليارات الدولارات التي قيل إنها ستقدم كمساعدات إلى الفلسطينيين في التسبب في رفع معدل التضخم في الأردن.

ومما أكد مخاوف الأردن من كارثة اقتصادية، بسبب توقيع الاتفاق الإسرائيلي- الفلسطيني، أنه عقب توقيع هذا الاتفاق تراجع سوق الأوراق المالية في عمان بنسبة كبيرة، كما تراجع المشاريع العمرانية، وانخفضت أسعار العقارات إلى حد كبير، وكذلك تجمدت مؤقتاً العديد من الخطط الإنمائية. وربما كانت تلك المخاوف من بين الدوافع التي حملت الحكومة الأردنية لاحقاً على الإسراع في التوقيع على معاهدة السلام الإسرائيلية الأردنية.

الواقع أن الاقتصاد الأردني في رأى البعض يتمتع بمركز جيد يؤهله للاستفادة من الانفتاح التجاري الاقتصادي في المنطقة، فعلى عكس العديد من جيرانه، فإن الاقتصاد الأردني منفتح على الخارج وجيد الإدارة وقوى في مجالات التعاقد والبنوك والخدمات. ولا بد للوضع الجديد أن يكون أفضل، لأنه سيتضمن مشاركة الأردن بنسبة ما في التجارة والاستثمار في الأراضي المحتلة، في حين تحول إسرائيل الآن تماماً دون هذه المشاركة. يضاف إلى ذلك أن قطاع الأعمال في الأردن واقع تحت سيطرة الأردنيين من أصل فلسطيني الذين هم راغبون وقادرون على الاستثمار والتجارة في الأراضي الفلسطينية. ويؤكد بعض الأردنيين على أن الإنتاج الإسرائيلي مرتفع التكاليف، ومن ثم يجب عدم الخوف من منافسته.

غير أن الاقتصاد الأردني يواجه العديد من المشاكل منذ قيام حرب الخليج، فقد ارتفع معدل البطالة وانخفض معدل النمو الاقتصادي وزادت معدلات الاستهلاك، كما توجد صعوبة متزايدة في تمويل الفجوة الاستهلاكية التي ترجع إلى القطاع الخاص أساساً.

ولمواجهة هذه المشاكل تسعى السياسة الاقتصادية والمالية الأردنية حاليًا إلى تشجيع دور القطاع الخاص والمبادرة الفردية، وتفضيل آليات وقوى السوق، وإزالة القيود والمعوقات وتحسين مناخ الاستثمار، وتضييق تدخل الدولة الاقتصادي، وتخفيض العجز في الميزانية، وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص للاستثمار في مشاريع البنية الأساسية. ولأول مرة قدمت الحكومة الأردنية موازنة عامة (لعام 1994م) بدون عجز، إذ غطت الإيرادات العامة (شاملة المنح الخارجية) النفقات الجارية والرأسمالية البالغة 1487.1 مليون دينار أردني (2171.2 مليون دولار أمريكي).

غير أن توازن الاقتصاد الأردني يعتمد إلى حد بعيد على التمويل الخارجي، فوفقًا للخطة الخمسية التي أعدها الأردن للأعوام 1993-1997 والتي تبلغ استثماراتها 5242 مليون دينار، منها 3368 مليون دينار للقطاع الخاص بنسبة 64.3 %، فإنه يتوقع أن أكثر من 52 % من التمويل اللازم لتنفيذ هذه الخطة سيأتي من خلال المساعدات والقروض الدولية.

ويلاحظ أن الأردن قد ركز في مشروعاته التي عرضها للتمويل المشترك في إطار مؤتمري القمة الاقتصادية في الدار البيضاء وعمان على قطاعات البنية الأساسية والسياحة والصناعة. وقد بلغ عدد المشروعات التي قدمها لمؤتمر عمان 27 مشروعًا بقيمة 3.5 مليار دولار، بينما كان قد قدم في مؤتمر الدار البيضاء قائمة تضم 221 مشروعًا بقيمة 18 مليار دولار. وقد نادى الملك حسين في خطابه الافتتاحي لقمة عمان بضرورة تركيز الجهود من أجل إقامة شبكة مشتركة من البنية التحتية التي تحقق التكامل بين دول المنطقة وتعزز التعاون فيما بينها، من أجل التمهيد أمام حركة الاستثمار في شتى المجالات.

2.3 - الاحتياجات التمويلية للبنان:

تشكل فكرة إنشاء منطقة حرة بين الأردن والكيان الفلسطيني وإسرائيل في رأى الكثير من اللبنانيين خطرًا على لبنان، لأنها قد تعرض دوره الاقتصادي في المحيط العربي إلى المزيد من الانكماش والتراجع. وبدلاً من لبنان قد يشكل التجمع الجيد معبراً ووسيطاً اقتصادياً ما بين دول المشرق العربي والخليج، وربما أيضاً دول شمال أفريقيا.

ويقارن بعض الاقتصاديين اللبنانيين بين مظاهر القوة في الاقتصاد الإسرائيلي ووضع الاقتصاد اللبناني، فيلاحظون أن لبنان ينتج قيمة صناعية مضافة تتراوح بين 500 و600 مليون دولار، في حين تنتج إسرائيل قيمة مضافة صناعية في حدود 20 مليار دولار. وتنتج الزراعة الإسرائيلية التي يعمل بها 5 % فقط من السكان قيمة زراعية مضافة توازي إجمالي الناتج المحلي اللبناني الراهن.

وقد وضع مجلس الإنماء والاعمار بلبنان خطة طموحة للنهوض بالبلاد مدتها عشر سنوات (1993 - 2002) تبلغ قيمتها 10 مليار دولار. وسوف يخصص 64 % من إجمالي الاستثمارات لأشغال البنية الأساسية و26 % للبنية الاجتماعية و10 % للقطاعات الإنتاجية. وهي خطة للقطاع العام ينتظر أن يقابلها توظيفات للقطاع الخاص بمجموع 19 مليار دولار للسنوات العشر، ما يؤدي إلى زيادة سنوية في النمو تقدر بنحو 8 %.

ويعاني لبنان من وجود عجز كبير في ميزانية الدولة بلغ في عام 1993 نحو 1968 مليار ليرة لبنانية، أي ما نسبته 49.9 % من إجمالي الميزانية. ويقدر البعض أن العجز الفعلي قد تجاوز 55 %، رغم أن الميزانية تقتصر أساساً على النفقات الجارية، وتكاد تخلو من الاعتمادات الاستثمارية. وتتوقع خطة مجلس الإنماء والاعمار تحقق فائض في الميزانية ابتداءً من عام 1995م.

وكما هو الشأن بالنسبة للأراضي الفلسطينية والأردن، فإن التنمية في لبنان سوف تعتمد إلى حد كبير على التدفقات الخارجية، إذ إن مصادر تمويل خطة الاعمار اللبناني - وفقاً لما هو متوقع لها - سوف تكون كالاتي:

- أ - الفائض المتوقع في الميزانية ابتداءً من عام 1995 (45 %).
- ب - الاقتراض الداخلي في شكل سندات خزينة أساساً بدلاً من الاعتماد الحالي على الجهاز المصرفي (19 %).
- ج - التمويل الخارجي الذي سيأخذ شكل هبات وقروض ميسرة وقروض تجارية (36 %).

2. 4 - الاحتياجات التمويلية لسوريا:

تعتبر سوريا أقل الدول المعنية اعتمادًا على التمويل الخارجي في خططها التنموية. غير أن السياسة الاقتصادية السورية قد أخذت تتطور في السنوات الأخيرة باتجاه الانفتاح على الخارج وتشجيع القطاع الخاص والترحيب برأس المال الأجنبي.

الاتجاه الذي تتبناه الحكومة السورية في الفترة الأخيرة هو تطبيق نهج التعددية الاقتصادية الذي يتيح لكل القطاعات من عام وخاص ومشارك الإسهام بفاعلية وفق مواردها المتاحة في جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ولذا أخذت الحكومة السورية تدريجيًا في تبني مجموعة من الإجراءات تهدف إلى جذب رؤوس الأموال من الخارج، بخاصة رؤوس الأموال العربية. ومن بين هذه الإجراءات مشروع إصلاح مصرفي يقضى بالسماح بإنشاء قطاع خاص مصرفي يعمل في جو تنافسي، والسماح للمصارف بمشاركة بنوك عربية وأجنبية على أن تظل 51 % من رؤوس أموال المصارف بيد الحكومة.

وشهد القطاع الخاص الصناعي ازدهارًا ملحوظًا منذ أوائل التسعينات على إثر إقرار قانون تشجيع الاستثمار رقم 10 لسنة 1991 الذي يهدف إلى اجتذاب رأس المال الوطني والمغترب. وقد نص هذا القانون على عدد من المزايا والحوافز لرأس المال الوطني والأجنبي، من بينها إعفاء واردات المشروعات من الضرائب والرسوم المالية والبلدية والجمركية، وإعفاء أرباح الشركات غير المشتركة من جميع الضرائب المفروضة على الدخل ومن ضريبة العقارات لمدة خمس سنوات من تاريخ بدء الإنتاج الفعلي. أما الشركات المشتركة، فقد أعفاها القانون من الضرائب لمدة سبع سنوات. هذا وتضاف سنتان من الإعفاءات للمشاريع التي تتجاوز حصيلة صادراتها من القطع (العملة) الأجنبي 50 % من إنتاجها خلال فترة الإعفاء الأصلية، فضلا عن مزايا أخرى يتضمنها القانون.

وقد أدى هذا التغيير في السياسة الاقتصادية إلى زيادة مستوى مساهمة القطاع الخاص في سوريا من 34 % من الناتج القومي في عام 1989 إلى 56.6 % في عام 1992. وفي الفترة نفسها زاد معدل النمو الاقتصادي وانخفض معدل التضخم. وقد بلغ مجموع المنشآت الصناعية الخاصة في سوريا 35861 منشأة حتى نهاية النصف الأول من عام 1993 يستثمر فيها 15422

مليون ليرة سورية وتوفر 127763 فرصة عمل، إلا أن القطاع العام ما زال يستأثر بمعظم تدفقات التمويل المتاحة. وفي هذا الصدد تشير البيانات الرسمية أنه خلال فترة 1987-1991 استأثر القطاع العام بما نسبته من 70 % إلى 80 % من إجمالي القروض المصرفية، على حين لم يحصل القطاع الخاص إلا على نحو من 13 % إلى 18 % منها. وقد بلغ إجمالي الاستثمارات المقررة في إطار الخطة الخمسية السابعة (1991 - 1995) نحو 265 مليار ليرة سورية.

ويتوقع حدوث زيادة كبيرة في حاجة سوريا للتمويل الخارجي لتعزيز خططها التنموية في ظل التوجهات الاقتصادية الجديدة التي أضحت تسود المنطقة في إطار مشروع السلام. مع ذلك، فإن تحديد حجم هذه الزيادة كميًا لن يكون سهلًا، ما لم تأخذ السلطات السورية المبادرة في هذا الشأن. وهو ما ينتظر حدوثه في حالة تقدم مفاوضات السلام على المسار السوري- الإسرائيلي.

2. 5 - الاحتياجات التمويلية لمصر:

أظهر الاقتصاد المصري قدرًا من الاستقرار النسبي في السنوات القليلة الماضية، إذ سجل معدل النمو الاقتصادي في المتوسط ارتفاعًا متواضعًا، وانخفض معدل التضخم تدريجيًا، واستقرت قيمة الواردات في حدود من 8 إلى 10 مليار دولار، على حين لم تتجاوز قيمة الصادرات ما بين 3 و 4 مليار دولار، وإن تكن قد ارتفعت وفقًا للبيانات الرسمية الأخيرة إلى 5 مليار دولار في السنة الأخيرة. غير أن العجز في الميزان التجاري قابله فائض في الحساب الجاري بفضل أهمية الموارد العائدة من السلع غير المنظورة وتحويلات العاملين المصريين بالخارج. وقد تمكن الجنيه المصري من المحافظة على قيمته ثابتة تقريبًا في مواجهة الدولار الأمريكي منذ عام 1991. وزادت الاحتياطات التي يحتفظ بها البنك المركزي من العملات الأجنبية من 3 مليار دولار أمريكي في عام 1991 إلى أكثر من 18 مليار دولار في الوقت الحالي. وفي الوقت ذاته انخفض معدل خدمة الديون الخارجية من 28.5 % في عام 1989 إلى أقل من 15 % في عام 1993.

غير أن الاقتصاد المصري ما زال يواجه العديد من الصعوبات الاقتصادية التي من أهمها على الإطلاق مشكلة البطالة التي يقدر معدلها بنحو 20 % من السكان القادرين على العمل. ولذلك، فإن مصر في مسيس الحاجة لمشروعات تنموية طموحة قادرة على إنشاء فرص عمل لتشغيل الشباب العاطل ومواجهة الزيادة المستمرة في أعداد الخريجين. ولن تكفي الموارد المحلية

وحدها لتحقيق هذا الغرض، ومن ثم فإنه لا مفر من الاعتماد أيضا على التمويل الخارجي لوضع برامج الاستثمار والتشغيل موضع التنفيذ الفعلي.

وتعتبر قطاعات البنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والصناعة والسياحة هي المؤهلة بالدرجة الأولى لاستيعاب غالبية برامج الاستثمار والتشغيل الممولة محليًا وخارجيًا. وعلى الصعيد الإقليمي، فإن الريف والصعيد والمجتمعات العمرانية الجديدة مرشحة لأن تحظى في الفترة القادمة بدعم متميز من الحكومة والمؤسسات التمويلية الخارجية على السواء.

وقد حمل الوفد المصري لقمة عمان الاقتصادية قائمة تضم 85 مشروعًا مطروحة للتمويل الدولي تبلغ نفقاتها 25 مليار دولار أمريكي. ومن أبرز هذه المشروعات إقامة مجموعة من الطرق والجسور وخطوط السكك الحديدية والمطارات في سيناء وشمال الدلتا، وربط شبكات الطاقة الكهربائية في المنطقة، وإنشاء مشروعات سياحية مشتركة، وكذلك المشاركة في إقامة بعض المراكز التكنولوجية والتدريبية والطبية. غير أن هذه المشروعات المقترحة لا ترتبط حتى الآن بخطة الدولة أو بتخطيط استراتيجي واضح يشارك فيه المجتمع بكافة مؤسساته السياسية والاقتصادية والعلمية. هي مشروعات - كما صرح رئيس اللجنة الاقتصادية للحزب الوطني الحاكم (الأهرام في 2-10-1995) - تعد "حثة بحتة" ودون اتساق أو رؤية أو استراتيجية واضحة الاتجاه للسياسة الاقتصادية.

3 - مصادر التمويل المتاحة وبرامج المساعدات:

سنعرض لهذه المصادر والبرامج في كل دولة من الدول محل الدراسة، وهي على التوالي الأراضي الفلسطينية والأردن ولبنان وسوريا ومصر، لكننا قبل ذلك سوف نتناول باختصار موضوع بنك تنمية الشرق الأوسط الذي يقترح كإطار مؤسسي إقليمي لتمويل التنمية في المنطقة.

3.1 - حول الإطار المؤسسي الإقليمي لتمويل التنمية في المنطقة:

دعت الولايات المتحدة الأمريكية منذ القمة الاقتصادية التي عقدت في الدار البيضاء في عام 1994 إلى إنشاء بنك إقليمي للتنمية في الشرق الأوسط يضم إسرائيل والبلاد العربية وبعض الدول الأخرى من داخل وخارج المنطقة. وقد أسفرت قمة عمان الاقتصادية التي عقدت في شهر

أكتوبر 1995 عن إقرار تأسيس "بنك التعاون الاقتصادي والتنمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا" الذي سيتخذ القاهرة مقرًا دائمًا له. غير أن فكرة هذا البنك لم تحظ إلا بتأييد الولايات المتحدة وإسرائيل ومصر والأردن والسلطة الفلسطينية. أما دول أوروبا الغربية وفي مقدمتها ألمانيا وفرنسا وغالبية دول مجلس التعاون الخليجي وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، فقد اتخذت موقفًا معارضًا من هذه الفكرة. وتستند المجموعة الراضة إلى حجج عديدة أبرزها: عدم حاجة المنطقة إلى مؤسسات مالية إضافية إذ تمارس العديد من مؤسسات التمويل الدولية (البنك الدولي والمؤسسات التابعة له) والإقليمية (بنك التنمية الأفريقي، بنك التنمية الآسيوي، بنك التنمية الإسلامي، وبنك التنمية الأوروبي) والوطنية (سواء من دول الخليج العربي أو من أوروبا الغربية واليابان وأمريكا الشمالية) نشاطًا كثيفًا في المنطقة. ومع ذلك، فإنه توجد إضافة إلى الحجج السابقة دوافع ذاتية لدى الدول الأوروبية والخليجية تكمن وراء تحفظها على فكرة إنشاء بنك إقليمي للتنمية في الشرق الأوسط.

الدول الأوروبية ترى في البنك الجديد فكرة أمريكية تسعى إلى مزيد من النفوذ والهيمنة الأمريكية في هذه المنطقة الحيوية من العالم، وبالتالي المزيد من التهميش للدور الأوروبي سياسيًا واقتصاديًا. ومن هنا، فإنها تدعو إذا كانت هناك ضرورة إلى مجرد إنشاء هيكل مالي وسيط يتولى فقط تحديد ودراسة المشاريع ذات الأولوية، ثم السعي لدى المؤسسات التمويلية القائمة للحصول على القروض اللازمة لها. أما دول الخليج، فإنها لا ترغب في أن تترك لآخرين مهمة توجيه معوناتها للدول المستفيدة، فالصناديق الوطنية التي أقامتها هذه الدول تشكل أداة متميزة لسياساتها الخارجية ولممارستها مباشرة قدرًا من النفوذ الدولي. وإذا اقتصر دور هذه الدول على المشاركة في تقديم الأموال للمؤسسة الجديدة، فإن الكلمة الأخيرة لن تكون لها، وإنما ستكون بالأولى للدول ذات النفوذ الكبير مثل الولايات المتحدة الأمريكية. ويرتب مثل ذلك التطور انكماشًا في النفوذ الخارجي السياسي والاقتصادي للدول الخليجية، يضاف إلى التدهور الملحوظ في أوضاعها المالية بسبب آثار حرب الخليج، والانخفاض المستمر في الأثمان الحقيقية للنفط الذي يشكل سلعة الإنتاج والتصدير الرئيسية. ومن ثم يمثل بنك التنمية للشرق الأوسط في نظر معظم الدول الخليجية عبئًا ماليًا إضافيًا في زمن اقتصادي عصيب، وتهميشًا سياسيًا في وقت هي أحوج ما تكون فيه - بسبب أوضاعها الداخلية والإقليمية - إلى دعم مكانتها ونفوذها الخارجي.

وفي ضوء التحفظ الأوروبي والخليجي اضطرت الولايات المتحدة الأمريكية إلى تخفيض إجمالي رأس المال المقترح لبنك التعاون الاقتصادي والتنمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا من 10 مليار دولار أمريكي إلى 5 مليارات فقط، المدفوع منها 1250 مليوناً تمثل 25% من رأس المال. ورغم تخفيض رأس المال المقترح وتخصيص 40% منه لدول المنطقة و 60% لبقية دول العالم، فإنه لم يتم تغطية سوى 70% من رأس مال البنك بنهاية قمة عمان الاقتصادية. وتأتي معظم المساهمات من الولايات المتحدة واليابان وإيطاليا، إضافة للدول المستفيدة في المنطقة. ويتوقع أن يتحدد مصير هذا البنك وهيكله بصورة أوضح عندما تعقد مجموعة العمل المكلفة بدراسته اجتماعها بحضور ممثلي الدول المؤسسة في آخر أيام عام 1995 بالقاهرة.

وهكذا فإن بنك التنمية الشرق أوسطي لازال مشروعاً يحتاج إلى العديد من السنين ليلعب دوراً تمويليًا في سد احتياجات المنطقة التمويلية. وحتى بعد مرور هذه السنين، فإن دوره سيظل محدودًا بالنظر لتواضع رأسماله واتساع المنطقة التي يغطيها، وبسبب الهيمنة الأمريكية - الإسرائيلية المتوقعة على مقدراته، والتحفظ الأوروبي والخليجي على نشاطه، واستبعاد سوريا ولبنان - حالياً - من برنامجه. غير أن دول الجوار العربي تستفيد حالياً من تمويل خارجي متميز من مصادر متعددة تختلف من دولة إلى أخرى.

3. 2 - مصادر التمويل المتاحة حالياً لدول الجوار العربي:

نعرض للمصادر المتاحة لكل دولة من دول المنطقة على التوالي:

3. 2. 1 - مصادر التمويل المتاحة للأراضي الفلسطينية:

دعت الإدارة الأمريكية إلى مؤتمر استضافته في مقر وزارة الخارجية الأمريكية في نهاية شهر سبتمبر 1993 يهدف إلى استقطاب الدعم المالي اللازم لتحقيق الانتعاش الاقتصادي في الضفة الغربية وقطاع غزة خلال الفترة الانتقالية. وقد نجح هذا المؤتمر في تعبئة الجانب الأكبر من مبلغ 2.4 مليار دولار الذي توصلت إليه تقديرات البنك الدولي لتغطية فترة الحكم الذاتي الفلسطيني التي تمتد خمس سنوات. غير أنه بعد نحو عامين من هذا المؤتمر اشتكت السلطة الفلسطينية من أن معظم التعهدات بالمشاركة في تمويل خطة التنمية الفلسطينية لم يتم تنفيذها واقعياً في المواعيد المقررة.

ويوضح الجدول رقم (3) مصادر تمويل الدعم المقرر للفلسطينيين خلال فترة الحكم الذاتي. وقد خصص المانحون 600 مليون دولار من المبالغ المشار إليها في الجدول رقم (3) للسنة الأولى توجه نحو المشروعات التي تعطي نتائج سريعة مثل إنشاء المساكن والطرق وإعادة تأهيل المدارس. ولا جدال في أن الأراضي الفلسطينية تحتاج على المدى الطويل إلى استثمارات خاصة واسعة. لهذا يؤكد المسؤولون الفلسطينيون على أن الاقتصاد الفلسطيني سيكون اقتصادًا حرًا، بمعنى أن تتدخل الدولة في أدنى الحدود، وأن يكون القطاع الخاص المحرك الذي يقود جهود التنمية. غير أن الخبراء لا يتوقعون وجود اقتصاد فلسطيني قوى ومستقل إلا بعد استرجاع مجمل الضفة الغربية، لأن عدد سكان قطاع غزة يزيد عن مليون نسمة، بينما مساحته حوالي 360 كيلومترًا مربعًا، وليس به أي صناعات أو استثمارات.

جدول رقم 3

المساعدات الدولية التي تم الالتزام بها لتمويل نفقات التنمية
في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال فترة الحكم الذاتي (1994 - 1998)

إجمالي	ضمانات قروض	منح وقروض مدعومة	الدولة
10		10	الجزائر
30		30	الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية
10		10	استراليا
7		7	النمسا
7.6		7.6	كندا
40		40	الدانمرك
600	300	300	الاتحاد الأوروبي
6		6	فنلندا
61.5		61.5	ألمانيا
1.3		1.3	أيسلندا
1		1	الهند
5		5	إندونيسيا
75	50	25	إسرائيل
5		5	ايرلندا
77		77	إيطاليا
195		195	اليابان
150		150	النرويج
100		100	المملكة العربية السعودية
10		10	إسبانيا
32.5		32.5	السويد
40		40	سويسرا
52	50	2	تركيا
8.7		8.7	برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
2		2	الأونروا UNWRA
25		25	الإمارات العربية المتحدة
500	125	375	الولايات المتحدة الأمريكية
50		50	البنك الدولي
2101.6	525	1381.6	الإجمالي

المصدر : MEED : 15 April 1994 , p.5

التدفقات التمويلية من الخارج نحو الأراضي الفلسطينية ليست أمرًا جديدًا، إذ استفاد الفلسطينيون تحت الاحتلال من صور عديدة للمساعدات في الماضي، وذلك من خلال نشاط منظمات الإغاثة الدولية أو عن طريق منظمة التحرير الفلسطينية التي قدرت ميزانيتها السنوية قبل حرب الخليج بنحو 320 مليون دولار أمريكي. ويعد البنك الإسلامي للتنمية والاتحاد الأوروبي من أبرز المؤسسات الإقليمية مشاركة في تمويل الاحتياجات الفلسطينية، فقبل عام 1990 خصص البنك الإسلامي أكثر من 41 مليون دولار لتمويل مشاريع الخدمة الاجتماعية والهياكل الأساسية في الأراضي المحتلة. ومنذ عام 1991 يجرى تنفيذ مجموعة من المشاريع الجديدة يقدر مجملها بنحو 50 مليون دولار. وفي الفترة ما بين عامي 1991 و1993 قام الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى تبرعاته لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، بمنح ما مجموعه 105 ملايين وحدة نقد أوروبية في شكل معونة إنمائية مباشرة للأراضي المحتلة. وتشير تقديرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى أنه تم في عام 1992 صرف ما مجموعه نحو 166 مليون دولار في الأراضي المحتلة من مصادر ثنائية ومتعددة الأطراف (بما في ذلك 104 مليون دولار للأونروا). ومن هذا المجموع تم توجيه ما نسبته 68 % على الأقل للصحة والتعليم و 12 % للمساعدات الإنسانية.

وعلى الرغم من الأهمية النسبية للمعونات المشار إليها سلفًا، فإنه يلاحظ ضآلة نصيب القطاعات الإنتاجية، وبخاصة الصناعة الفلسطينية من الدعم الخارجي. لذلك يتوجب في الفترة القادمة تركيز جانب أكبر من المساعدات على هذه القطاعات لتعزيز قوة واستقلال الاقتصاد الفلسطيني ولدعم قدرته على استيعاب قدر أكبر من فائض قوة العمل. نجاح السلطات الفلسطينية في الاستفادة المثلى من التدفقات المالية الخارجية يتطلب التغلب على بعض العقبات والصعوبات الإدارية والقانونية التي من أبرزها ما يلي:

- ضعف النظام المالي والضريبي السائد في الأراضي المحتلة.
- تباين الأنظمة القانونية المطبقة حاليًا في مختلف المناطق الفلسطينية والتي تعود إلى جذور عثمانية وبريطانية ومصرية وأردنية وإسرائيلية.
- تعثر إنشاء واستكمال مؤسسات الحكم الذاتي السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

- تردد رؤوس الأموال الفلسطينية الموجودة في الخارج ورؤوس الأموال العربية والأجنبية على الاستثمار في الأراضي الفلسطينية، ذلك أن التمويل الخارجي الحكومي لن يكفي وحده لتحقيق التنمية المنشودة.

وتؤكد سلطة الحكم الذاتي الفلسطينية أنه من حلول نهاية عام 1995 تكون قد أكملت الإطار المؤسسي والإداري المناط به إدارة النشاط الاقتصادي. إذ تم بالفعل إنشاء الوزارات الاقتصادية المختلفة وسلطة النقد ومؤسسات الحكم المحلي وهيئات الطاقة والكهرباء والجمارك. وتم مؤخرًا إنشاء الهيئة الفلسطينية العامة لتشجيع الاستثمار.

2. 2.3 - مصادر التمويل المتاحة حاليًا للأردن:

يعتمد الأردن، كما أوضحنا سلفًا، على التدفقات الخارجية في تمويل خطته التنموية. غير أنه بدأ يعاني في الفترة الأخيرة من تزايد ديونه الخارجية التي ارتفع مجملها من 1972 مليون دولار في عام 1980 إلى 8641 مليون دولار في عام 1991، وإن كانت البيانات الأحدث تشير إلى انخفاضه في عام 1993 إلى 6972 مليون دولار. ومن ثم انخفضت نسبة الدين الخارجي للنتاج القومي الإجمالي من 204.6 % في عام 1990 إلى 117.1 % في عام 1993.

وقد وافقت دول نادي باريس على إعادة جدولة الديون المترتبة على الأردن من 30 - 6 - 1993 وحتى 28 - 2 - 1994. ويتم بموجب الاتفاق إعادة جدولة 253 مليون دولار من الأقساط والفوائد مع فترة سماح تصل إلى سبع سنين. كذلك توصلت الأردن مع البنوك التجارية الدائنة (نادى لندن) وعددها 80 بنكًا إلى اتفاق شامل لإعادة هيكلة حوالي 895 مليون دولار من الأقساط والفوائد. وذكر وزير المالية الأردني أمام البرلمان أن حكومته تمكنت من شراء 80 مليون دولار من مديونيتها الخارجية الثنائية بمعدل سعر نسبته 36 % من القيمة الاسمية. وتحتل اليابان المركز الأول بالنسبة لدائني الأردن (772.2 مليون دولار)، تليها الولايات المتحدة الأمريكية (327.7 مليون دولار).

وتلعب المساعدات الخارجية دورًا هامًا في مساعدة الأردن على التغلب على مشاكله الاقتصادية. ويتضح من بيانات الجدول رقم (4) أن نسبة المساعدة الإنمائية الخارجية الرسمية

للناتج القومي الإجمالي قد بلغت في عام 1991 نحو 22%. وهي النسبة الأعلى بالمقارنة لدول المنطقة. كذلك، فإن نصيب الفرد من المساعدات الخارجية المنصرفة يصل في الأردن في العام ذاته إلى 247.1 دولار أمريكي، وهو وإن كان أدنى من نصيب الفرد الإسرائيلي (353.6 دولار أمريكي)، إلا أنه يصل إلى أكثر من مرتين ونصف وثمان مرات نصيب الفرد المصري والسوري على التوالي من المساعدات الخارجية.

ويتوقع في ظل توقيع اتفاقية السلام الأردنية-الإسرائيلية زيادة نصيب الأردن من المساعدات الخارجية، خاصة من جانب الولايات المتحدة الأمريكية. وهو ما وعد به بالفعل الرئيس الأمريكي. غير أن حجم وهيكل المساعدات لم يتضح بعد، وإن كان في حكم المتوقع أن تقوم الولايات المتحدة - رغم وجود معارضة هامة في الكونجرس - بإسقاط ديونها المستحقة على الأردن كلياً أو جزئياً. ويعلق الأردن آمالاً كبيرة على مؤتمر عمان الاقتصادي الذي سيعقد في أواخر عام 1995 ومشروع إنشاء بنك التنمية الشرق أوسطي للحصول على تدفقات جديدة من رؤوس الأموال الخارجية تخرجه من عنق الزجاجة الذي وجد نفسه فيه منذ حرب الخليج.

جدول رقم 4

تطور المساعدة الإنمائية الرسمية لإسرائيل وبعض دول الجوار العربي

السنة	الأردن	سوريا	مصر	إسرائيل
1985	538	610	1760	1978
1986	564	728	1716	1937
1987	577	684	1773	1251
1988	417	191	1537	1241
1989	273	127	1568	1192
1990	884	684	5444	1372
1991	905	373	4988	1749

المصدر: البنك الدولي: تقرير عن التنمية في العالم لعام 1994 .

3. 2. 3 - مصادر التمويل المتاحة حاليًا للبنان:

تعتمد جهود إعادة التعمير اللبنانية كما أشرنا سابقًا بشكل كبير على المساعدات الخارجية. وقد قررت الدول العربية في إطار الجامعة العربية تقديم مساعدات تبلغ 500 مليون دولار إلى لبنان. وقد بلغ إجمالي المساعدات التي وعد بها لبنان نحو 1.3 مليار دولار، تشمل إضافة لما سبق 460 مليون دولار من إيطاليا في شكل قروض ومعونات مرتبطة بمشروعات، 175 مليون دولار قرض من البنك الدولي، 25 مليون دولار من برنامج الأمم المتحدة للبيئة، 6 ملايين دولار من مؤسسة التمويل الدولية، وأخيرًا 22 مليون دولار من فرنسا لإعادة تأهيل المستشفيات.

وفي عام 1993 وحده تلقى لبنان موافقة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي على تمويل طريق سريع يربط لبنان بالحدود السورية بقرض قيمته 600 مليون دولار، وقرض من صندوق أبو ظبي بشروط ميسرة قيمته 25 مليون دولار لمشروعات بناء المساكن، وقرضين بقيمة 124 مليون ريال سعودي من الصندوق السعودي للتنمية لإعادة تأهيل مداخل بيروت والجامعة اللبنانية، وقرضين من الصندوق الكويتي للتنمية العربية بقيمة 21.3 مليون دولار للمساعدة في إنشاء المدينة الرياضية ومعالجة وتوزيع المياه. وكذلك في العام ذاته أعلن بنك التنمية الأوروبي EDB عن تقديم منحة مقدارها 61 مليون ECU (70 مليون دولار) لإعادة تأهيل قطاعات المياه والصرف الصحي والكهرباء. ووقعت فرنسا بروتوكولا مع لبنان تمنحه بمقتضاه مساعدة قيمتها 166 مليون فرنك فرنسي (منها 30 مليون منحة و70 مليون قرضا بشروط ميسرة و66 مليون ضمانات لقروض تجارية) تستفيد منها قطاعات المياه والكهرباء ومعامل تكرير البترول.

وتعتمد الحكومة اللبنانية أيضًا على الاستثمارات الخارجية في إحياء الاقتصاد اللبناني وتمويل خطة الاعمار الطموحة. وتشير الدلائل لوصول تدفقات هامة من الاستثمارات الخارجية، بخاصة في المجال العقاري يرجع مصدرها لرؤوس الأموال اللبنانية في الخارج ورؤوس أموال عربية خليجية. ويشكل مشروع إحياء وسط بيروت عن طريق شركة سولدير دليلاً عملياً على مدى الاستجابة الكبيرة من جانب الاستثمارات الخاصة المحلية والخارجية لنداء إعادة تعمير لبنان.

3. 2. 4 - مصادر التمويل المتاحة حاليًا لسوريا:

تشير التقديرات إلى أن سوريا حظيت في أعقاب مؤتمر القمة العربي الذي عقد ببغداد في عام 1978 بمعونة عربية تبلغ سنويًا نحو 1.8 مليار دولار. غير أن مقدار هذه المعونة قد تضاءل في السنوات التالية بسبب بعض التغيرات السياسية والاقتصادية التي أصابت المنطقة. وتشير تقديرات أخرى إلى أن إيران قدمت في بعض السنوات معونة في شكل صادرات نفطية تصل إلى نحو مليار دولار، غير أنه يرجح أن هذه المعونة قد توقفت أو تضاءلت في أعقاب نهاية الحرب العراقية الإيرانية. وقد اتسمت المساعدات الغربية لسوريا بالضآلة وعدم الاستمرارية بسبب عوامل سياسية مختلفة.

ويقدر البنك الدولي ديون سوريا الخارجية بنحو 16.4 مليار دولار في عام 1992. وهي ديون هامة لأنها تبلغ تقريبًا مقدار الناتج القومي الإجمالي. ومعظم هذه الديون عسكرية (من 10 إلى 12 مليار دولار) تخص الاتحاد السوفيتي السابق ودول أوروبا الشرقية. وتسعى سوريا للاتفاق مع هذه الدول على إعفائها من جانب كبير من هذه الديون، كما اتفقت سوريا مع البنك الدولي على تسديد قروضه التي تصل إلى نحو 600 مليون دولار بصورة ميسرة، وبمعدل 6 ملايين دولار شهريًا. وقد وافق البرلمان الأوروبي على البروتوكول المالي الثالث مع سوريا بقيمة 152 مليون ECU في أكتوبر 1993. وهو يشمل تقديم 116 مليون ECU قروض من بنك التنمية الأوروبي و 34 مليون ECU منحة و 2 مليون ECU للتأمين ضد مخاطر رأس المال. وقد وافق البرلمان الأوروبي لاحقًا على البروتوكول الرابع الذي تبلغ قيمته 158 مليون ECU.

وقد تمتعت سوريا على الدوام بدعم مالي عربي متميز، إذ بلغت قروض الصندوق السعودي للتنمية التراكمية حتى عام 1993 أكثر من 650 مليون ريال سعودي، أضيف إليها في عام 1994 قرضًا ميسرًا قيمته 750 مليون ريال سعودي لتمويل إنشاء محطة حرارية لتوليد الكهرباء، فضلًا عن المنح التي لا ترد المقدمة من الحكومة السعودية. ووصلت مساعدات الكويت إلى سوريا في أعقاب حرب الخليج إلى أكثر من 400 مليون دولار اعترافًا بدور سوريا المساند لها في تلك الحرب. ومؤخرًا قدم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية قرضًا قيمته 50 مليون دولار لتسهيل التجارة الخارجية ومساعدة الصناعة السورية على التصدير.

ويتوقع في حالة حدوث اتفاق سلام على المسار السوري - الإسرائيلي أن تستفيد سوريا من برنامج أمريكي ودولي للمساعدات الخارجية يغطي جانبًا من احتياجاتها التنموية خلال السنوات القادمة. كذلك، فإنه يتوقع حدوث زيادة ملحوظة في تدفقات رؤوس الأموال الخارجية في حالة حدوث تحسن متميز في مناخ الاستثمار الخاص في البلاد.

3. 2. 5 - مصادر التمويل المتاحة حاليًا لمصر:

تعتبر مصر أكثر دول العالم تلقيًا للمعونة الخارجية إذا نظرنا إلى إجمالي التدفقات التي تصل إليها، إلا أن نصيب الفرد من هذه المساعدات يبدو ضئيلاً نسبياً، فهو أقل بكثير مما يحصل عليه الفرد الإسرائيلي أو المواطن الأردني.

وخلال عام 1993 احتلت مصر - وفقاً للتقرير السنوي لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية - المركز الأول كأكبر دولة متلقية للمعونة، تليها إندونيسيا والصين وإسرائيل. وقد قدمت الولايات المتحدة الأمريكية الجزء الأكبر من معوناتها الخارجية (9.45 مليار دولار) إلى إسرائيل ومصر وهندوراس). وبلغ مجمل المعونة الأمريكية لمصر منذ عام 1975 وحتى عام 1992 حوالي 18 مليار دولار، منها 5 مليارات لبرنامج الواردات السلعية، و7.5 مليار للمشروعات العامة، و1.6 مليار تحويلات نقدية، و5 مليارات مساعدات غذائية. وتحصل مصر على المعونة الأمريكية من خلال برنامجين رئيسيين: الأول هو صندوق الدعم الاقتصادي، والثاني هو برنامج فائض الحاصلات الزراعية، وذلك بخلاف المساعدات العسكرية. ومعظم المعونة الأمريكية لمصر عينية، ومشروطة باستيراد السلع والخدمات الأمريكية، ومحملة بأعباء إدارية واستشارية كبيرة، إذ قدر عدد الموظفين التابعين لمكتب الوكالة الأمريكية للتنمية بالقاهرة بنحو 500 موظف.

وفي عام 1992 بلغت حصة مصر من الإعانات العربية 348.6 مليون دولار. وبناء عليه تكون قد احتلت المركز الأول بين الدول المستفيدة من هذه الإعانات، تليها تركيا والمغرب وسوريا. وقد جاءت مصر أيضاً في مقدمة الدول المستفيدة من التدفقات المالية بين الدول العربية، التي تشكل مدفوعات الصناديق الإنمائية العربية أكثر من 72 % من إجماليها. ووفقاً للتقرير السنوي لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية لعام 1993 حصلت مصر على قروض تبلغ 1225 مليون دولار ما يشكل نسبة 60 % من إجمالي القروض التي قدمت للبلاد العربية ذلك العام، تلتها سوريا

بنسبة 20 %، ثم لبنان بنسبة 19.8 % . كذلك حصلت مصر على أكبر حجم من التدفق الاستثماري بلغ 548 مليون دولار بنسبة 71 % من إجمالي التدفقات الاستثمارية بين الدول العربية، تليها لبنان (180 مليون دولار)، ثم سوريا (165 مليون دولار). وقد احتلت التدفقات المالية السعودية لمصر المرتبة الأولى من إجمالي التدفقات المالية التي حصلت عليها مصر في عام 1993 وبلغت 677.88 مليون دولار، تلتها التدفقات الكويتية التي بلغت 402 مليون دولار.

ولا شك في أن قانون الاستثمار الذي يمنح المستثمرين أجانب ومحليين مزايا ضريبية وقانونية عديدة، ويزيل معظم العقبات الادارية والمالية التي تحد من انتقال رؤوس الأموال إلى داخل أو خارج البلاد، يعتبر عامل جذب للاستثمار في مصر. غير أن مستوى الاستثمار الحالي ما زال دون حاجة البلاد وطموحاتها التنموية. الواقع أنه مع توافر احتياطات نقدية هامة لدى البنوك، لا توجد في مصر حالياً مشكلة في الاستثمارات قصيرة الأجل، لكن المشكلة تكمن في الاستفادة من هذه الاحتياطات في تكوين أوعية ملائمة للاستثمار في المشروعات متوسطة وطويلة الأجل. ويتوقع في الفترة القادمة انخفاض مستوى المعونة الأمريكية تدريجياً، وإن كانت لا توجد دلائل على انخفاض قريب محتمل في تدفقات المعونة العربية أو استثمارات رؤوس الأموال الخارجية عربية كانت أو أجنبية.

خاتمة

عندما كشف النقاب عن دراسة جامعة هارفارد وغيرها من الدراسات الاستشرافية لمستقبل الشرق الأوسط في العقد القادم كان رد فعل معظم المثقفين العرب هو اللامبالاة، لأن الأمر لا يتعدى مجال الخيال والتكهن العلمي. غير أنه بعد شهور أو سنوات قليلة، ومع قراءة الاتفاقيات الفلسطينية-الإسرائيلية والأردنية-الإسرائيلية ومع انعقاد قمتي الدار البيضاء وعمان الاقتصاديّتين، فإن جانبًا كبيرًا من الخيال قد أصبح حقيقة واقعة، والجانب الآخر في طريقه لأن يصبح كذلك. ولهذا فإن المؤسسات السياسية والاقتصادية والثقافية العربية في حاجة لأن تنظر للمسألة بدرجة أكبر من الواقعية، وأن تؤهل نفسها لأن تتعامل مع المتغيرات إلى سوف تفرض نفسها في المستقبل القريب.

وفي إطار هذا التعامل الواقعي، سعت هذه الدراسة لأن تقدم عرضاً للدراسات التي تنادي بسوق شرق أوسطية وتعاون اقتصادي عربي - إسرائيلي، وكذلك للآراء والدراسات التي أبرزت مخاطر مثل هذه السوق ومثل ذلك التعاون؛ ثم أظهرنا - من خلال الإحصائيات الدولية - التفاوت الواضح بين القدرات الاقتصادية لإسرائيل والبلاد العربية المحيطة بها، ما يدعو إلى ضرورة تعزيز الوضع الاقتصادي لهذه البلاد، كي تكون قادرة على التعامل بندية مع الاقتصاد الإسرائيلي.

غير أن ذلك التعزيز يتطلب من ناحية التغلب على مجموعة من المشاكل الداخلية أبرزها: تدهور أوضاع البنية الأساسية والإنتاجية، وتفاقم عجز الميزانية والعجز الخارجي، والمديونية الخارجية، وتزايد معدل البطالة، وضعف الإنتاجية، كما يتطلب من ناحية أخرى الحصول على مساعدات واستثمارات خارجية متزايدة عربية وأجنبية. وقد حظيت الدول محل الدراسة بالفعل على دعم خارجي متواصل وهام نسبيًا في الفترة الماضية، لكن احتياجاتها المستقبلية سوف تكون أكبر، وبخاصة بالنسبة للأراضي الفلسطينية والأردن ولبنان. ونحن نعتقد أن المساعدات الخارجية الحكومية لن تستطيع وحدها سد احتياجات دول المنطقة وتعزيز أوضاعها الاقتصادية، وإنما يلزم تشجيع رؤوس الأموال العربية الخاصة على الاستثمار بشكل متزايد في هذه الدول. وهو ما يتطلب

أولاً وقبل كل شيء انتهاج سياسات اقتصادية موائمة من قبل مجمل الدول العربية تحفز انتقال رؤوس الأموال والعمالة دون تمييز أو قيود.

ولا جدال في أنه يصعب في الوقت الحالي الحديث عن وجود برامج محددة لتمويل الاحتياجات المالية لدول الشرق العربي في ظل مشروع السلام، فهذا المشروع الأخير لم تكتمل صورته بعد، إذ لازالت المفاوضات تتعثر على المسارين السوري واللبناني، كما أن الخلافات التي تبرز بحدة من حين لآخر بين الفلسطينيين والإسرائيليين تجعل الصورة أكثر اضطراباً.

وإلى أن تتبلور قدرات بنك التعاون الاقتصادي والتنمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فإن دور مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية وصناديق التنمية العربية سيظل مؤثراً في مصير عملية التنمية في دول الجوار العربية خلال السنوات القادمة، إلا أننا نتوقع أن تقل أهمية هذا الدور تدريجياً لصالح تدفقات رؤوس الأموال الخاصة التي ستلعب مع الاتجاه لتحرير التجارة العالمية دوراً متزايداً في المنطقة، كما هو الشأن في بقية أنحاء العالم.

المراجع

- أولا - باللغة العربية :
- أونكتاد (مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية والتجارة): "تقرير عن محاور العلاقات الفلسطينية العربية" ، الحياة (لندن) ، 21 - 9 - 1993 ، ص 11
- د. شفيق المصري: "البنك الدولي وإسرائيل - تناغم في السياسة الشرق أوسطية" ، الاقتصاد والأعمال، 1-1-1994، ص 30
- عبد الرحمن عقل: "الرؤية المصرية في قمة عمان الاقتصادية"، الأهرام ، 19-10-1995 ، ص 14
- عبد الفتاح الجبالي: "الحصاد الاقتصادي لقمة عمان" الأهرام، 10 - 11 - 1995، ص 4
- د. على الدين هلال: "الإسلامية والشرق أوسطية ليست بديلا" الشراع (بيروت)، 23 - 6 - 1414 هـ، ص 38
- فهمي هويدي: "هواجس نافرة من السوق شرق أوسطية" الشرق الأوسط (لندن)، 18 - 10 - 1993 ، ص 15
- كايو كوخ فيزر : الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: قضايا إنمائية، واشنطن، البنك الدولي، خريف 1993، 52 ص.
- محمد سيد أحمد: "دفاعا عن السوق الشرق أوسطية"، الوسط (لندن)، 14 - 3 - 1994 ، ص 25
- د. محمود عبد الفضيل: "طبيعة المخاطر التي يواجهها العرب في مشروع الشرق الأوسط الجديد"، الحياة (لندن)، 28 - 5 - 1994 ، ص 13
- د. نبيل توكالي : "توصيات اسرائيلية - أردنية - فلسطينية بإنشاء بنك الشرق الأوسط للتعاون والتنمية"، الشرق الأوسط (لندن)، 17 - 1 - 1414 هـ، ص 19
- د. نهاد بارودي: "خطة النهوض بלבnan"، الشرق الأوسط (لندن)، 2 - 1 - 1414 هـ، ص 14

- **Business Week**: “How business could cement the peace in Palestine?”, 13-9-1993, p.27
- **Business Week** : “Bread and Peace“, 27-9-1993, p.18 - 21
- **Business Week** : “For Jordan, peace seems almost as scary as war“, 11-10-1993, p.4
- CORM [G.]: ”L’aggravation des déséquilibres et des injustice économiques au Proche - Orient“ , **Le Monde Diplomatique**, sept. 1993, p. 14-15
- DEKEL [O.] & LANDAU [E.]: ”Quelle sera, demain, l’économie palestinienne? “, **Le Monde Diplomatique**, novembre 1992, p. 14
- DE LA GORCE [P.-M.]: ”Les Etats-Unies redessinent le Proche-Orient“, **Le Monde Diplomatique**, oct. 1995, p.11
- EIU (The Economist Intelligence Unit): **Country Profile**: Many issues.
- EIU (The Economist Intelligence Unit): **Country Report**: Many issues.
- **The Economist**: “Kiss now, pay later“, 30-10-1993, p.49-50.
- **Financial Times**: “Lebanon offers a part of its future“, 29-1-1993, p.25.
- **Financial Times**: ”Talks pressure and finances divide PLO“, 26-9-1993, p.4.
- KOCH-WESER[K.]: “Economic reform and regional cooperation: a development agenda for the Middle East and North Africa“, **Middle East Policy**, vol. 11, No.2, p.28-36.
- MANSOUR[A.]: ”Cisjordanie et Gaza, une économie mutilée“, **Le Monde Diplomatique**, octobre 1993, p. 11.
- **MEED**: “Rebuilding Beirut“, 5-11-1993, p.2-3.
- **MEED**: ”New economics for new Palestine“, 15-4-1994, p.4-5.
- **MEED**: ”Syria business makes a comeback“, 20-5-1994, p.2-3.
- **MEED**: ”Palestine, building an independent economy“, 3-6-1994, p.3
- **MEED**: ”Special Report : Egypt“, 3-6-1994, p.9-22.
- **Newsweek** : “Peace at last“, 13-9-1993, p.9-15.
- **Newsweek** : “They’ve got a deal“, 20-9-1993, p.49-50.
- **Newsweek** : “Don’t get left in the dust“, 27-9-1993, p.14-19.
- **Newsweek** : “The best peace money can buy“, 6-12-1993, p.34-35.
- **W. S. Journal**: “Palestinians ‘task: decide how to spend \$2 billion aid“, 4-10- 1993.

- **W. S. Journal:** "Jordan fears Mideast Peace means economic suicide", 25-10- 1993,p.10.
- **World Bank: Developing the occupied territories : An investment in peace** , (6 volumes), sept.1993.
- **World Bank: Egypt Financial Policy for Adjustment and Growth** , (3 volumes) , 20 sept. 1993.